

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

¹Тухтамишева Н.О., ²Саиджалилова Д.Д.

^{1,2}Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049030>

Аннотация. Сравнительная оценка различных методов послеоперационного ведения для профилактики рецидива внематочной беременности. В структуре материнской смертности во всех странах внематочная беременность занимает от 4% до 9% и составляет от 1,2 до 2,4% всех беременностей. Наиболее неблагоприятными последствиями данной патологии являются спаечный процесс, вторичное бесплодие и повторная внематочная беременность, достигающая до 30%. Нами комплексное обследование 125 пациенток с эктопической беременностью (ЭБ). Частыми факторами ЭБ были ВЗОМТ, ранее проведенные операции на органах брюшной полости. УЗИ малого таза 115 женщинам после операции выявило наличие спайкообразования у 57,1% женщин с первичной ЭБ и у 69,9% - с повторной ЭБ. 3. Комплексный подход с использованием Лонгидазы и Вобензима, предотвращал спайкообразование, обеспечивал профилактику повторной ЭБ и способствовал наступлению беременности в 2,7 раза чаще.

Ключевые слова: внематочная беременность, спайки, профилактика рецидива.

Abstract. In the structure of maternal mortality in all countries, ectopic pregnancy accounts for 4% to 9% and accounts for 1.2 to 2.4% of all pregnancies. The most adverse consequences of this pathology are adhesions, secondary infertility and repeated ectopic pregnancy, reaching up to 30%. We conducted a comprehensive examination of 125 patients with ectopic pregnancy (EB). Frequent factors of EB were VZOMT, previously performed operations on abdominal organs. Ultrasound of the pelvis of 115 women after surgery revealed the presence of adhesions in 57.1% of women with primary EB and 69.9% with repeated EB. 3. An integrated approach using Longidase and Wobenzyma prevented adhesions, ensured the prevention of repeated EB and contributed to the onset of pregnancy 2.7 times more often.

Key words: ectopic pregnancy, adhesions, prevention of relapse.

Annotatsiya. Ektopik homiladorlikning takrorlanishining oldini olish uchun operatsiyadan keyingi boshqaruvning turli usullarini qiyosiy baholash.

Barcha mamlakatlarda onalar o'limi tarkibida ektopik homiladorlik 4% dan 9% gacha va barcha homiladorlikning 1,2 dan 2,4% gacha. Ushbu patologiyaning eng salbiy oqibatlari yopishqoq jarayon, ikkilamchi bepushtlik va takroriy ektopik homiladorlik bo'lib, 30% gacha etadi. Biz ektopik homiladorlik (eb) bilan kasallangan 125 bemorni har tomonlama tekshiramiz. EBNING tez-tez uchraydigan omillari PID, ilgari qorin bo'shlig'i organlarida o'tkazilgan operatsiyalar edi. Operatsiyadan keyingi 115 ayol uchun tos suyagi ultratovush tekshiruvi birlamchi eb bilan kasallangan ayollarning 57,1 foizida va takroriy eb bilan kasallangan ayollarning 69,9 foizida boshqoq hosil bo'lishini aniqladi. 3. Longidaza va Vobenzimdan foydalangan holda kompleks yondashuv, boshqoq hosil bo'lishining oldini oldi, takroriy EBNING oldini oldi va homiladorlikning 2,7 baravar tez-tez sodir bo'lishiga yordam berdi.

Kalit so'zlar: ektopik homiladorlik, yopishqoqlik, relapsning oldini olish.

Актуальность. В структуре материнской смертности во всех странах внематочная беременность занимает от 4% до 9% и составляет от 1,2 до 2,4% всех беременностей [1, 2, 4]. Относительный риск летального исхода при внематочной беременности примерно в 10 раз выше, чем при родах, и в 50 раз выше, чем при искусственном аборте [2, 6]. За последние 10 лет удельный вес эктопической беременности вырос на 30% [7], особенно среди женщин в возрасте от 29 до 39 лет и подростков. В Саудовской Аравии наблюдается относительно высокая частота эктопической беременности - свыше 20 случаев эктопической беременности на 1000 беременных в 2018 году, что в 4 раза превышает показатели за 2015 [8].

Наиболее существенными и крайне неблагоприятными отдаленными последствиями данной патологии являются спаечный процесс, вторичное бесплодие и повторная внематочная беременность, достигающая до 30% [5, 9]. Вопросы восстановления репродуктивной функции после хирургического лечения ЭБ и профилактики ее рецидивов являются одними из самых актуальных задач. Реализация национальных проектов в области здравоохранения резко повышают требования к эффективности мероприятий, направленных на восстановление фертильности женщин, как стратегического фактора укрепления здоровья женщин в Узбекистане.

Основной задачей послеоперационной реабилитации пациенток, перенесших оперативное вмешательство по поводу ЭБ, является восстановление фертильной функции, уменьшение риска развития выраженного спаечного процесса в брюшной полости, развития трубно-перитонеального бесплодия и развития повторной ЭБ. Главным диагностическим критерием, позволяющими предположить наличие спаечного процесса в малом тазу после операции, является наличие гиперэхогенных линейных образований между рядом расположенными органами малого таза и ограниченная смещаемость (менее 1,0-1,2 см) яичников по отношению к телу матки при эндопальпации вагинальным датчиком [3, 9].

После хирургического вмешательства в течение первых 48 часов полиморфноядерные лейкоциты, фибробласты, мезотелиальные клетки мигрируют, пролиферируют и исчезают на 3-4-й день после операции при отсутствии инфекции. Макрофаги остаются в фибриноидном сгустке более длительное время (5-7 дней). В этот период происходят образование активных радикалов кислорода, реализация цитокинов и факторов роста. Данные субстанции вызывают последующую миграцию и пролиферацию мезотелиальных клеток, необходимых для репарации брюшины [7].

Принципиальным в профилактике послеоперационных спаек является использование любого препарата либо во время оперативного вмешательства, либо не позднее третьих суток послеоперационного периода, поскольку в первые 3 суток активаторы плазминогена и их ингибиторы идентичны, а затем процесс восстановления зависит от того, что из них превалирует. Если на первый план выступают активаторы, начиная с 4-х суток заживление идет без формирования спаек [5]. Таким образом, задача практикующего врача - воздействовать на процесс заживления не позднее указанного срока. Лонгидаза представляет собой конъюгат протеолитического фермента гиалуронидазы с высокомолекулярным носителем из группы производных N-оксидаполи-1,4-этиленпиперазина. Специфическим субстратом гиалуронидазы являются гликозаминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитин, хондроин-4-сульфат,

хондроитин-6-сульфат) - цементирующие вещества соединительной ткани. В результате гидролиза (деполимеризации) уменьшается вязкость гликозаминогликанов, способность связывать воду и ионы металлов. Как следствие, увеличивается проницаемость тканей и улучшается их трофика. Эффект наиболее выражен на начальных стадиях патологического процесса. Клинический эффект препарата Лонгидаза значительно выше, чем эффект нативной гиалуронидазы. Политропные свойства препарата Лонгидаза реализуются в выраженном противофиброзном действии, экспериментально доказанном биохимическими, гистологическими и электронно-микроскопическими исследованиями на модели пневмофиброза. Препарат Лонгидаза регулирует синтез медиаторов воспаления (ИЛ-1 и ФНО- α), способен ослаблять течение острой фазы воспаления, повышать гуморальный иммунный ответ. Он относится к практически нетоксическим соединениям, не нарушает нормальное функционирование иммунной системы, не обладает мутагенным и канцерогенным действием. Экспериментально доказано, что в препарате Лонгидаза снижены раздражающие и алергизирующие свойства фермента гиалуронидазы.

В связи с вышеизложенным, усовершенствование метода интраоперационной профилактики рецидивов в экстренной гинекологии представляется актуальной.

Материал и методы исследования. Нами проведено изучение результатов комплексного обследования и лечения 125 пациенток с эктопической беременностью (ЭБ) в условиях отделения гинекологии 9 АК г. Ташкента. В зависимости от ведения, женщины были разделены на следующие группы: I группу составили 42 пациенток, оперированных по поводу первичной ЭБ, II группу – 83 женщины с повторной ЭБ. В свою очередь, в зависимости от ведения, группы были подразделены на подгруппы: IA подгруппу составили 19 женщин, которым в комплекс послеоперационного ведения была включена противовоспалительная терапия с использованием протеолитических ферментов; IB подгруппу – 23 женщины, веденных в послеоперационном периоде традиционно; IIA подгруппу – 32 пациентки, получивших комплексную реабилитационную терапию; IIB подгруппу – 41 женщина, веденная традиционно. Из 83 женщин с повторной ЭБ (II группа) – 10 женщинам при повторном эпизоде ЭБ, была удалена единственная маточная труба. Всем женщинам проведено трансвагинальное УЗИ. Основными критериями ЭБ при УЗИ явились: образование в области придатков, скопление жидкости в позадиматочном пространстве, которые определялись у 32 (76,2%) женщин I группы и у 56 (67,5%). Ультразвуковое исследование после операции (через 6 месяцев) являлось обязательным этапом обследования у пациенток с ЭБ.

Результаты и их обсуждение. Женщины с первичной внематочной беременностью (I группа) наиболее часто (61,9%) находились в возрасте от 25 до 34 лет, характеризующийся как активный репродуктивный.

Таблица 1.

Возрастная характеристика обследованных групп

Возраст	I группа женщин с первичной ЭБ (n=42)		II группа женщин с повторной ЭБ (n=83)	
	абс	%	абс	%
20-24	5	11,9*	1	1,2

25-29	14	33,3	17	20,5
30-34	12	28,6	32	38,6
35-40	8	19,1*	31	37,3
41-45	3	7,1*	2	2,4

Примечание: * - достоверное отличие показателей от группы с повторной ЭБ ($p < 0,05$).

Тогда как в группе женщин с повторной ЭБ (II группа) преобладали пациентки в возрасте 30-40 лет (75,9%).

При изучении рода занятий у обследованных женщин было установлено, что учащиеся составили 6,4%, домохозяйки – 63,2%, служащие 30,4%.

Изучение менструальной функции у исследуемых женщин показал, что у большинства пациенток обеих групп параметры менструального цикла соответствовали норме. Возраст менархе у 94,4% пациенток в обеих группах колебался от 12 до 15 лет и в среднем составил в I группе $13,4 \pm 1,2$ года, а во II группе - $14,0 \pm 1,5$ года ($p > 0,05$). Таким образом, большинство пациенток I (90,5%) и II (95,2%) групп указали на своевременное наступление первой менструации (табл.2).

Таблица 2.

Возраст менархе обследованных пациенток

Возраст менархе	I группа женщин с первичной ЭБ (n=42)		II группа женщин с повторной ЭБ (n=83)	
	абс	%	абс	%
До 10 лет	2	4,8	0	0
11-13	20	47,6*	26	31,3
14-15	18	42,9	53	63,9
16-18	1	2,4*	4	4,8
Старше 18	1	2,4*	0	0

Примечание: * - достоверное отличие показателей от группы с повторной ЭБ ($p < 0,05$).

Немаловажное значение в развитие ЭБ имели гинекологические заболевания, среди которых наиболее часто встречались воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) (45,2% и 62,7%, соответственно). ВЗОМТ способствуют возникновению спаечного процесса и трубно-перитонеального бесплодия, а также развитию ЭБ. Образование рубцово-спаечного процесса с последующим нарушением кровообращения, приводит к формированию иммунологической толерантности к соединительным тканям в очаге воспаления и обуславливают низкую эффективность консервативных методов лечения спаечного процесса у пациенток с ЭБ.

Другим немаловажным фактором развития ЭБ является спаечный процесс после оперативных вмешательств на органах малого таза. Изучение оперативного анамнеза у

женщин с ЭБ показал следующие данные (табл.3). В группе с первичной ЭБ у 19 (45,3%) из 42 женщин анамнез был отягощен операциями на органах брюшной полости. Из них большее количество составили кесарево сечение – 21,4% и диагностические лапароскопии – 11,9%.

В меньших количествах отмечали аппендэктомию (4,8%) и цистэктомию (7,1%). Аналогичная тенденция отмечена в группе с повторной ЭБ.

Таблица 3.

Отягощенный оперативный анамнез у исследуемых женщин.

Оперативные вмешательства	I группа женщин с первичной ЭБ (n=42)		II группа женщин с повторной ЭБ (n=83)	
	абс	%	абс	%
Аппендэктомия	2	4,8	6	7,2*
Удаление кисты яичника	3	7,1	5	6,02
Диагностические лапароскопии	5	11,9	13	15,7
Внематочная беременность	0	0	83	100*
Кесарево сечение	9	21,4	15	18,1
Итого	19		39	

Примечание: * - достоверное отличие показателей женщин с повторной ЭБ от группы с первичной ЭБ (p<0,05).

Если не считать первого эпизода ЭБ (100%), то по частоте оперативных вмешательств в группе первое место занимают кесарево сечение (18,1%) и диагностические лапароскопии (15,7%), чаще по поводу трубно-перитонеального бесплодия. Аппендэктомия и цистэктомия отмечена в анамнезе у 7,2% и 6%, что было в недостоверно значимых пределах значения группы с первичной ЭБ.

Трансвагинальное сканирование позволило диагностировать ЭБ в 54,8% (n=23) случаев в I группе и в 69,9% (n=51 из 73) – во II группе.

При традиционном ведении (ТТ) в послеоперационном периоде назначали антибактериальную терапию. Как правило, назначали антибиотики широкого спектра действия, используя парентеральный тип введения. Препаратами выбора являлись цефалоспорины II и III поколений с производными нитроимидозола (метронидазол перорально или метрогил внутривенно). Из антимикотиков препаратами выбора явился флуконазол (дифлюкан, микосист), применяемый по 50-100 мг 1 раз в сутки на весь курс лечения антибиотиками.

При комплексном ведении (КТ) к вышеуказанной терапии включали протеолитические ферменты Лонгидаза 3000 Ед в/м 1 раз в день, начиная со дня операции и в течении 10 дней и Вобензим по 3 капсулы 3 раза в день на протяжении 4 недель.

Всем женщинам в послеоперационный период по показаниям использовали инфузионную терапию, анальгетики, десенсибилизирующие препараты и спазмолитики. На этапах комплексной восстановительной терапии (не менее 6 месяцев) больным назначали различные методы контрацепции, предпочтение отдавали комбинированным оральным контрацептивам.

Все женщины, участвующие в исследовании, были выписаны в удовлетворительном состоянии. В среднем койко-день составил 4,2±1,2 суток.

С целью оценки эффективности предложенного нами способа послеоперационной реабилитации в сравнительном аспекте изучали особенности УЗИ малого таза в динамике. Целью УЗИ в послеоперационном периоде явилось диагностика висцеро-париетальных сращений, критерием которых было определение смещаемости полых органов. Смещение полого органа менее чем на 10 мм говорил о наличии висцеро-париетальных сращений. УЗИ малого таза (табл. 3) выполнено всем 115 женщинам после операции с определением подвижности придатков по отношению к телу матки (путем эндопальпации вагинальным датчиком), наличия гиперэхогенных образований между органами малого таза.

Гиперэхогенные линейные образования в группе женщин с первичной ЭБ встречались у 15 женщин (35,7%), из них у 4 (21,1%) женщин, получавших комплексную послеоперационную терапию и у 11 (47,8%) женщин с традиционным ведением, что было в 2,3 раза чаще. Ограниченная подвижность яичников отмечалась только в группе с традиционным ведением послеоперационного ведения. Сочетание гиперэхогенных образований с ограниченной подвижностью яичников наблюдалась у 10,5% в группе с комплексным ведением и у 13% - в группе с традиционным ведением. Ультразвуковые признаки спайкообразования не отмечались у 18 (42,9%) женщин с первичной ЭБ.

Таблица 4.

УЗИ признаки спаечного процесса в малом тазу у пациенток через 6 месяцев после операции

УЗИ признаки	I группа женщин с первичной ЭБ (n=42)				II группа женщин с повторной ЭБ (n=73)			
	IA подгруппа с КТ (n=19)		IB подгруппа с ТТ (n=23)		IIA подгруппа с КТ (n=32)		IIB подгруппа с ТТ (n=41)	
	абс	%	абс	%	абс	%	Абс	%
Гиперэхогенные линейные образования	4	21,1	11	47,8*	10	31,3*	21	51,2*
Ограниченная подвижность яичников	0	0	4	17,4*	2	6,3*	5	12,2*
Гиперэхогенные	2	10,5	3	13,0	5	15,6*	8	21,2*

линейные образования и ограниченная подвижность яичников								
УЗИ признаки спайкообразования отсутствуют	13	68,4	5	21,7*	15	46,9*	7	17,1*

Примечание: * - достоверное отличие показателей женщин с традиционным ведением относительно показателей с комплексным ведением ($p < 0,001$); * - достоверное отличие показателей женщин со вторичной ЭБ относительно показателей с первичной ЭБ.

В группе женщин с повторной ЭБ частота выявленных УЗ признаков спайкообразования была выше. Гиперэхогенные линейные образования в группе женщин с повторной ЭБ встречались у 31 женщин (42,5%), из них у 10 (31,3%) женщин, получавших комплексную послеоперационную терапию и у 21 (51,2%) женщин с традиционным ведением, что было в 1,6 раза чаще. Ограниченная подвижность яичников отмечалась у 7 женщин с повторной ЭБ (9,6%), из них в группе с традиционным ведением – у 12,2%, что в 1,9 раза чаще, чем в группе с комплексной терапией. Сочетание гиперэхогенных образований с ограниченной подвижностью яичников наблюдалась у 15,6% в группе с комплексным ведением и у 21,2% - в группе с традиционным ведением. В группе с повторной ЭБ женщин без признаков спайкообразования было 22 (30,1%), из них при комплексном ведении – 46,9%, что было выше в 2,7 раза показателей женщин с традиционной терапией (17,1%).

Успешным результатом хирургического лечения явилось наступление беременности. Результаты исследований показали, что в группе, где использовали комплексный подход с использованием Лонгидазы и Вобензима, беременность в течение 1,5-2 лет после операции наступила у 54,9% (n=28 из 51) женщин, из них у 18 (64,3%) женщины группы с первичной ЭБ и 7 (35,7%) женщин группы с повторной ЭБ. Тогда как в группе женщин, веденных традиционно, беременность наступила лишь у 20,3% (n=13 из 64) женщин, что в 2,7 раза реже.

Выводы:

1. При наличии приблизительно одинаковых показателей менструальной и репродуктивной функций, акушерского анамнеза, женщины с первичной ЭБ гораздо реже отмечали наличие перенесенных воспалительных заболеваний органов малого таза, частоту оперативных вмешательств на органах малого таза. Частота оперативных вмешательств и лапаротомный доступ к органам брюшной полости, в том числе и повторных, с осложненным течением послеоперационного периода была выше у пациенток с повторной ЭБ.
2. Совокупность данных УЗИ в послеоперационном периоде спаечного процесса в малом тазу (гиперэхогенные линейные образования, ограниченная подвижность яичников)

дает возможность прогнозировать рецидив внематочной беременности при последующей гестации, определить план реабилитационных мероприятий и необходимость применения энзимотерапии в последующем.

3. Комплексный подход с использованием Лонгидазы и Вобензима, предотвращал спайкообразование, обеспечивал профилактику повторной эктопической беременности и способствовал наступлению беременности в течение 1,5-2 лет в 2,7 раза чаще.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Багаева В.Т. Внематочная беременность. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение // Молодой ученый. - 2023. - № 22 (469). - С. 480-482.
2. Гадаева И.В., Хохлова И.Д., Джибладзе Т.А. Внематочная (эктопическая) беременность // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. – 2020. -№7(1). – С.4-9. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/2313-8726-2020-7-1-4-9>
3. Давыдов А.И. и др. Возможности современной эхографии в диагностике внематочной беременности различной локализации // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2015. – Т. 14. – №. 6. – С. 69-78.
4. Долгих В.Т., Проноза А.В., Степанов С.С. Современные аспекты патогенеза диагностики и лечения внематочной беременности // Омский научный вестник. – 2012. - №12 - С.100-104.
5. Дубровина С.О. Современные представления о спаечном процессе. // Gynecology endocrinology. – 2016. - №3(120). - С.34-37.
6. Магомедова П.А., Хашаева Т.Х., Абусуева З.А., Эседова А.Э. Факторы риска повторной эктопической беременности. // Матер. XXII Всероссийского научного конгресса «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья» - М., 2016-С.118-119.
7. Хашаева Т.Х., Абусуева З.А., Магомедова П.А. Состояние цитокиновой системы при внематочной беременности //Уральский медицинский журнал. -2016-№05(138)16-С.68-74.
8. Archibong E., Sadek A. and Sobande A. Ectopic Pregnancy and Seasonal Variation: A Retrospective Study from the South Western Region of Saudi Arabia. // Bahrain Medical Bulletin, 2017. 24, 63-65.
9. Saidjalilova D.D., Solieva U.K. Reproktiv yoshdagi ayollarda chanoq bo‘shlig‘i bitishmalarini ultratovush diagnostikasini samaradorligi // Биомедицина ва амалиёт журнали.-2024-№1-С.24-29.